

Negativos em vidro do observatório nacional: diagnóstico e acondicionamento de placas quebradas

DOI: 10.5281/zenodo.13743549

Júlia Perrout Junger Gerard de Oliveira¹

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ/ ² Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST/RJ, juliaoliveira@mast.br

Palavras-chave: Conservação, Negativos, Vidro

O acervo de negativos em vidro do Observatório Nacional sob a guarda do Museu de Astronomia e Ciências Afins conta com mais de 800 placas fotográficas produzidas a partir da Luneta 32 e da Meridional 46, entre 1914 e 1988. As informações contidas nestes registros são diversas. Entre 2016 e 2018, o acervo passou por um processo de conservação preventiva criado para atender às demandas apresentadas a partir de sua deslocação. Foram encontradas 95 placas quebradas que não apresentavam acondicionamento próprio, fazendo-se necessário traçar um plano de acondicionamento. O objetivo é dar continuidade ao trabalho iniciado pela equipe anterior e re-acondicionar essas placas danificadas, bem como avaliar o estado de conservação através do diagnóstico terminologicamente padronizado de todas as placas do acervo. Como metodologia, para a primeira ação, foi adotado como padrão caixas de papel pluma, papel neutro e cola de pH neutro. Na outra frente, pesquisas foram realizadas para a estruturação e estabelecimento de uma ficha de diagnóstico, a ser adotada para as coleções fotográficas do Museu. Ao total, 28 placas foram submetidas ao novo acondicionamento e 254 placas, ao diagnóstico padronizado. As caixas são de fácil execução e garantem a segurança ao material fragilizado. A ficha de diagnóstico contempla um vocabulário controlado e abrangente, para caracterização das coleções e danos identificados. Estas ações de preservação permitem que o material seja conhecido, digitalizado e consultado futuramente.

Referências Bibliográficas:

BARUKI, Sandra; COURY Nazareth; HORTA, João Carlos. *Cadernos técnicos de conservação fotográfica n°1*. Fundação Nacional de Artes FUNARTE: Rio de Janeiro, 2004.

MOSCIARO, Clara. *Diagnóstico de conservação em coleções fotográficas: Caderno Técnico n°6*. Fundação Nacional de Artes FUNARTE: Rio de Janeiro, 2009.

PAVÃO, Luis. *Conservação de Coleções de Fotografia*. 1ª edição. Lisboa: Dinalivro, 1997.